

Anzahl der Herkunftsländer der Autoren pro Veröffentlichung

Das Land wird in der ISO-Abkürzung angezeigt. Wenn Autoren unterschiedlicher Länder an einer Veröffentlichung beteiligt waren, dann werden diese mit | voneinander getrennt angezeigt.

Anmerkung: Die Daten basieren auf dem Land des Autors. Es könnte jedoch auch möglich sein, dass manche Autoren nicht mehr in Ihrem Heimatland ansässig sind. Dann würde aber trotzdem in die Auswertung das Herkunftsland des Autors einbezogen.

Länder	Anzahl
CN	427
US	293
IN	176
KR	51
IT	47
RU	36
ES	33
AU	31
GB	31
PK	27
FR	25
SG	23
CA	21
AE	20
IQ	17
EG	16
JP	15
MY	15
NL	15
TR	14
PT	13
NO	12
TW	12
VN	12
DE	11
ID	11
BD	8

Länder	Anzahl
CH	8
IL	8
LK	8
IE	7
RS	7
HK	6
UA	6
DE DE	5
DK	5
AT AT	4
CZ	4
FI	4
JO	4
SA	4
ZA	4
BE	3
CO	3
LT	3
PE	3
PL	3
CN SG	2
DZ	2
IR	2
PK US	2
RO	2
SE	2
SI	2

Länder	Anzahl
AT IT	1
AU IN	1
AU MY	1
BD BD BD	1
BD GB	1
BE FR	1
BE SE SE	1
CA IT	1
CN CN MY MY	1
DE MX US	1
DE NO	1
EE EE	1
ES GB	1
ES US	1
GB NL	1
HR	1
HU	1
ID TW TW	1
IL IL US US	1
IT IT PT	1
KZ UA	1
MO	1
NL US	1
PK QA	1
QA	1
UZ	1